

Telaah Penghayatan Pancasila sebagai Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia dan Perwujudan Profil Pelajar Pancasila dalam Pendidikan Abad ke-21

Dhea Eprillia Anzelina^{1, a, b}, Rahmi Susanti^a, Meilinda^a

¹Mahasiswa PPG Prajabatan

^aUniversitas Sriwijaya

^bdhea0anzelina@gmail.com

Abstrak

Di era globalisasi, semuanya akan terhubung tanpa batasan ruang dan waktu. Tidak terkecuali budaya dan ideologi asing. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih menghadirkan peluang besar bagi globalisasi untuk memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia. Sebagai bangsa yang berkarakter, Indonesia memiliki pedoman luhur yang menuntun manusia Indonesia agar tetap berada pada jalur luhurnya. Pancasila dengan visi dan misi mewujudkan kepribadian setiap warga negara yang berpedoman. Namun kini, adanya fenomena yang memperlihatkan bahwa semakin banyak remaja yang menunjukkan tindakan yang tidak boleh dilakukan dan hanya akan menimbulkan perpecahan. Hal ini harus kita cegah dengan berbagai upaya, termasuk melalui pendidikan. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah seberapa jauh bentuk penghayatan para pelajar terhadap pemaknaan nilai-nilai Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia dan sebagai identitas bangsanya yang juga sebagai upaya menumbuhkan sikap profil pelajar Pancasila pada aplikasi kurikulum merdeka. Metode yang digunakan, yaitu berupa deskriptif. Kesimpulan dari hasil telaah ini, yaitu Profil pelajar Pancasila merupakan suatu upaya yang positif untuk melestarikan karakter Pancasila pada dunia pendidikan Indonesia di tengah masifnya perkembangan teknologi. Selain itu menjadi salah satu faktor landasan penting agar karakter luhur Pancasila pada para pemuda terkhusus para pelajar agar tidak mudah terpengaruh oleh bermacam-macamnya bentuk budaya yang ikut terbawa dari luar yang kini kian marak masuk di Indonesia.

Kata kunci: entitas, identitas, Pancasila, profil pelajar

Abstract

In the era of globalization, everything will be connected without space and time limitations. Foreign cultures and ideologies are no exception. The development of increasingly sophisticated technology and information provides a great opportunity for globalization to expand its influence throughout the world. As a nation with character, Indonesia has noble guidelines that guide Indonesian people to stay on a noble path. Pancasila with a vision and mission embodies the personality of every citizen with guidelines. However, currently there is a phenomenon which shows that more and more teenagers are showing acts that should not be done and will only cause disunity. We must prevent this with various efforts, including through education. This paper aims to examine the extent to which students' appreciation of the meaning of Pancasila values as an Indonesian national entity and as a national identity is also an attempt to foster a profile attitude of Pancasila students in implementing an independent curriculum. The method used is descriptive. The conclusion from the results of this study is that the profile of Pancasila students is a positive effort to preserve the character of Pancasila in the world of Indonesian education in the midst of massive technological developments. In addition, it is one of the important foundational factors so that the noble character of Pancasila among the younger generation, especially students, is not easily influenced by various forms of culture imported from outside which are now increasingly prevalent in Indonesia.

Keyword: entity, identity, Pancasila, student profile

PENDAHULUAN

Entitas adalah notasi untuk merepresentasikan objek dengan properti yang sama, dilengkapi dengan atribut sehingga dalam lingkungan dunia nyata, setiap objek berbeda dengan yang lainnya. Secara umum, objek dapat berupa benda, pekerjaan, tempat, dan orang (Rizki et al., 2019).

Sebagai entitas negara-bangsa, kesepakatan luhur yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 membentuk Indonesia menjadi negara-bangsa berdasarkan empat pilar utama, yaitu: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup seluruh rakyat Indonesia; UUD 1945 sebagai landasan ketatanegaraan; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara; dan Bhineka Tunggal Ika sebagai kondisi dan situasi faktual keragaman multikultural Indonesia. Kesepakatan dasar inilah yang menjadi dasar bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan demokrasi Pancasila (Wisnumurti, 2017).

Pancasila merupakan landasan dari segala sesuatu yang dilakukan bangsa dan dijadikan ideologi bagi bangsa Indonesia. Pancasila digunakan sebagai asas negara yang digunakan dalam pemerintahan serta mengutamakan seluruh komponen yang ada di wilayah Indonesia (Septianingrum, 2021).

Penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam pendidikan, yang dapat dilakukan melalui proses pembelajaran, karena penerapan nilai-nilai Pancasila tidak terbatas pada penguasaan materi saja tetapi sampai yang terpenting menanamkan nilai-nilai pancasila kepada anak didik agar memiliki karakter dan pola perilaku yang baik (Siska, 2020).

Sebagai negara yang majemuk dan heterogen, Indonesia memiliki potensi kekayaan multietnis, multikultural, dan multiagama, yang semuanya berpotensi untuk membangun bangsa multikultural yang besar "multikultural nation state." Pluralitas dan heterogenitas yang tercermin dalam uraian tersebut terkait dengan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang kita kenal dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang mengandung arti bahwa Indonesia yang beraneka ragam namun terpadu menjadi satu kesatuan yang utuh, yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia (Datuk & Nobisa, 2021).

Kesadaran akan nilai-nilai Pancasila harus ditumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena nilai-nilai Pancasila telah lama disepakati sebagai pedoman dalam menegakkan kebermanfaatan dan kehidupan bernegara. Nilai-nilai dalam pancasila, termasuk nilai etika atau moral, merupakan nilai inti yang melandasi nilai-nilai instrumental, serta mendasari segala aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Santika, dkk., 2021).

Menurut Al Hamid (2022) Ideologi Pancasila yang progresif, luwes, mutakhir, dinamis, terbuka dan menyesuaikan zaman, setidaknya memiliki tiga dimensi, yaitu:

a. Dimensi realistik

Pancasila sebagai ideologi untuk dapat mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dalam dimensi nilai-nilai ideal normatif, juga harus dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan masyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai ideologi terbuka bukanlah khayalan belaka yang hanya mengandung gagasan-gagasan abstrak. Semua sila Pancasila bersifat realistik dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata di berbagai daerah.

b. Dimensi idealis

Merupakan dimensi Pancasila yang merepresentasikan nilai-nilai inti yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri dan bersifat sistematis dan rasional. Nilai-nilai dimensi idealis tercermin dalam lima sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dimensi idealisme Pancasila berakar pada nilai-nilai filosofis dan transenden, yaitu falsafah Pancasila. Dengan demikian, setiap ideologi berangkat dari visi hidupnya sendiri, nilai-nilai filosofis dan transenden.

c. Dimensi normatif

Pada dimensi ini, setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diperjelas dalam suatu sistem aturan. Inilah yang tertulis dalam pembukaan UUD

1945, yang menempati urutan tertinggi dalam hukum Indonesia. Dalam pengertian ini, pembukaan yang terkandung dalam Pancasila dalam alinea IV memiliki kedudukan sebagai “norma dasar negara” sehingga ideologi dapat diterjemahkan ke dalam langkah-langkah operasional, dan sekaligus memiliki norma-norma konkrit.

PEMBAHASAN

1. Tantangan menghayati Pancasila sebagai Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia

Di era globalisasi, segala sesuatu akan terhubung tanpa batasan ruang dan waktu. Tidak terkecuali budaya dan ideologi asing. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih menawarkan globalisasi peluang besar untuk memperluas pengaruhnya di seluruh dunia. Tentu saja dampak dari globalisasi ada yang bersifat positif dan juga negatif. Kita sudah dapat merasakan dampak positif dari globalisasi, seperti akses mudah ke sumber informasi. Namun, pengaruh negatif globalisasi dapat menjadi ancaman sekaligus tantangan terhadap eksistensi nilai-nilai Pancasila (Julianty, dkk., 2021).

Nilai-nilai Pancasila lambat laun mulai luntur, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat fenomena yang ada. Generasi muda semakin banyak menunjukkan tindakan yang tidak boleh dilakukan dan hanya akan menimbulkan perpecahan. Tentu hal ini menjadi tantangan bagi diri sendiri dalam mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman hidup. Solusi yang dapat dilakukan adalah perlunya karakter yang dapat melestarikan jati diri bangsa. Perlu juga kita ketahui bahwa banyak generasi muda yang kurang berkarakter karena terpengaruh oleh pengaruh negatif globalisasi. Tentu bangsa ini sulit untuk maju jika generasi mudanya memiliki akhlak yang tidak baik. Hal ini harus kita cegah dengan berbagai upaya, termasuk melalui pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh individu untuk mengembangkan watak dan potensinya agar dapat menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Generasi muda sebagai penerus bangsa harus memiliki karakter yang baik (Juliyanti & Dewi, 2021).

2. Perwujudan Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa terhadap pendidikan abad 21 yang berpihak pada peserta didik

Pancasila yang visi dan misinya adalah mewujudkan kepribadian setiap warga negara yang berpedoman pada Pancasila, merupakan tonggak awal mendidik peserta didik untuk hidup sebagaimana mestinya, dalam membangun dan mengembangkan budaya pendidikan Pancasila sebagai sistem informasi terpadu atau disiplin ilmu sintetik sebagai tugas akademik. (Halim, dkk., 2019).

Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, pekerja keras, kreatif, mandiri dan demokratis, serta warga negara yang bertanggung jawab memerlukan pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat negara sesuai dengan perkembangan abad ke-21.

Pendidikan berperan penting dalam menjaga kebhinekaan di Indonesia, menjaga persatuan, menjaga kerukunan dan mengembangkan kualitas keindonesiaan. Melalui profil peserta didik Pancasila, sebagai upaya mewujudkan pendidikan abad 21 yang unggul melalui pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada peserta didik. Selain itu, pendidik membekali peserta didik dengan keterampilan abad 21 agar mereka dapat beradaptasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Peserta didik harus menguasai keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kreativitas, dan kolaborasi. Selain zaman yang selalu berubah, Indonesia saat ini juga menghadapi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. Perpecahan akibat konflik SARA yang akan mengancam kebhinekaan bangsa Indonesia di antaranya suku, budaya, ras dan agama (Wijaya, 2022).

Saat ini, keterlibatan orang tua dalam pendidikan belum optimal. Banyak orang tua yang hanya memperhatikan aspek pengetahuan, sehingga peserta didik dituntut untuk mendapatkan nilai yang baik. Walaupun aspek keterampilan dan sikap juga harus diperhatikan agar peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan profil pembelajaran Pancasila, waktu dan tempat dibatasi hanya untuk pelaksanaan di sekolah saja, namun diperlukan dukungan dan dorongan bagi peserta didik untuk membiasakan perilaku Profil Pelajar Pancasila di rumah. Guru harus memberikan contoh yang baik bagi peserta didik dalam mengembangkan profil pelajar pancasila di masyarakat dan sekolah.

Profil Pelajar Pancasila meliputi kemampuan pelajar dalam berpikir dengan sudut pandang yang terbuka terhadap perbedaan dan pluralisme. Pelajar Pancasila memiliki kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan hidup bergotong royong.

Berikut ini merupakan implementasi Profil Pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 di ekosistem sekolah, dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia

Peserta didik dapat terbiasa dengan kegiatan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Misalnya, peserta didik Muslim melakukan sholat dzuhur bersama di kelas. Kemudian guru akan memperagakan dan menyuruh peserta didik untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar di kelas. Menyapa dan bersikap hormat ketika guru bertemu dengan guru atau menyapa teman sekelas adalah tindakan yang harus dilakukan peserta didik dalam rangka menumbuhkan karakter perilaku yang baik. Menunjukkan sikap saling menghormati, baik suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda sehingga peserta didik dapat mengembangkan rasa toleransi terhadap sesama.

2. Berkebinnekaan Global

Dengan melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, guru dapat mengajarkan pembelajaran yang melibatkan budaya dan seni Indonesia. Khususnya budaya lokal masing-masing sekolah agar peserta didik mengetahui ciri khas budaya masing-masing daerah. Menambah dan mengaitkan unsur kearifan lokal pada setiap mata pelajaran di sekolah. Terakhir, lakukan upacara setiap hari Senin. Menyelenggarakan program sekolah dengan pakaian adat pada hari tertentu dan menyajikan kegiatan sekolah dengan tema budaya.

3. Bergotong Royong

Melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model diskusi dan pembelajaran kelompok. Hal ini bertujuan untuk memperkokoh semangat kerjasama dan gotong royong. Sekaligus mempersiapkan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolah. Peserta didik akan menyelesaikan kegiatan ini dengan bekerja sama untuk membersihkan sekolah.

4. Mandiri

Guru memberikan pekerjaan rumah secara mandiri. Menerapkan sikap disiplin dan tanggung jawab ketika kegiatan diskusi dan kegiatan lainnya di sekolah. Guru memberikan wadah bagi peserta didik untuk meningkatkan kemandiriannya dalam kegiatan ekstrakurikuler.

5. Bernalar Kritis

Guru dapat menerapkan metode pembelajaran yang mengasah kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui penggunaan metode pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Meminta pendapat peserta didik untuk menyampaikan pendapat atau memberikan kritik dan saran terhadap fakta yang benar dan terkait dengan materi yang disampaikan.

6. Kreatif

Guru dapat menerapkan metode pembelajaran yang mengasah kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui penggunaan metode pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Meminta pendapat peserta didik untuk menyampaikan pendapat atau memberikan kritik dan saran terhadap fakta yang benar dan terkait dengan materi yang disampaikan.

Kesimpulan

Profil pelajar pancasila merupakan suatu upaya yang positif untuk melestarikan karakter pancasila pada dunia pendidikan Indonesia di tengah masifnya perkembangan teknologi. Selain itu menjadi salah satu faktor landasan penting agar karakter luhur pancasila pada para pemuda terkhusus para pelajar agar tidak mudah terpengaruh oleh bermacam-macamnya bentuk budaya yang ikut terbawa dari luar yang kini kian marak masuk di Indonesia. Hal itu sejalan dengan tujuan dari profil pelajar pancasila, bahwa unsur di dalamnya diharapkan akan mampu membentuk karakter dan menjaga nilai luhur Pancasila yang menjadi moral bangsa di mana warganya siap menjadi warga dunia namun tidak melupakan dan tetap melestarikan identitas bangsanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hamid, R. (2022). Reinterpretation of Understanding Pancasila and The Value of Diversity in Post-Reform Era. *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, 31(1).
- Datuk, A., & Nobisa, S. N. (2021). Nusa Toleransi Terindah (NTT) untuk Merawat Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural di SMA Negeri 8 Kota Kupang dalam Perspektif Kearifan Lokal. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 7(4), 69-78.
- Halim, A., Pitoewas, B., Yanzi, H., & Mentari, A. (2019). *Urgensi Mata Kuliah Umum Pendidikan Pancasila dalam Menanamkan Nilai Moral Budaya Bangsa pada Mahasiswa Memasuki Era Revolusi Industri 4.0*.
- Julianty, A. A., & Dewi, D. A. (2021) Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Globalisasi Melalui Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 13(2), 438-442.
- Julianty, A. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Nasional Bangsa Indonesia Saat ini. *Journal of Social Science and Education*, 1(2), 1–9.
- Rizki, A., Mukhayaroh, A., & Sihombing, E. G. (2019). Sistem Informasi Persediaan Barang Pada Toko Mainan Nanda Toys Bekasi. *Jurnal Teknologi Informatika Dan Komputer*, 5(1), 62–70. <https://doi.org/10.37012/jtik.v5i1.246>
- Santika, I. G. N., Sedana, G., Sila, M., Santika, I. W. E., Sujana, I. G., Yanti, A. I. E. K., ... & Sutrisna, G. (2021). *Aktualisasi Pancasila Dalam Berbagai Dimensi Kehidupan*. Penerbit Lakeisha.
- Septianingrum, A. D., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai Pancasila Pada Generasi Milenial Di Era Serba Modern. *Jurnal Evaluasi Dan Pembelajaran*, 3(1), 28-35.
- Siska, P. (2020). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Proses Pembelajaran Di Kelas V Sdn 03 Negeri Batin Kec Blambangan Umpu, Kab Way Kanan* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Wijaya, Agung Rachmat (2022) *Profil Pelajar Pancasila Menjawab Tantangan pada Abad 21*. Kompasiana.com. diakses pada 29 Desember 2022.
- Wisnumurti, A. A. G. O. (2017). *Democracy of Pancasila: The Concept and Its Implementation in Indonesia*.